

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

IDENTIFIKACIJA REDOKS ZONA I MOBILNOSTI ARSENA U ALUVIJALNOM AKVIFERU PRIMENOM REGRESIONE ANALIZE

mr Mirjana Ninković-Nikolić, dipl. inž. tehnol.,
Aleksandar Tanasković, dipl. inž. maš.,
mr Biljana Tomić Tucaković, dipl. fiz.-hem.
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd
mirjana.ninkovic@bvk.rs

Rezime

Regresiona analiza odnosa $\log \text{As}$ - $\log \text{Fe}$, $\log \text{Fe}$ - $\log \text{NO}_3$ i $\log \text{Fe}$ - \log sulfitoredukujućih klostridija (SRC) sprovedena je za tri grupe reni bunara na levoj obali reke Save, sa ciljem identifikacije hidrogeohemijskih i mikrobiološki posredovanih procesa koji kontrolišu mobilnost arsena u uslovima obalske filtracije. Regresiona analiza odnosa $\log \text{As}$ - $\log \text{Fe}$, $\log \text{Fe}$ - $\log \text{NO}_3$ i $\log \text{Fe}$ - $\log \text{SRC}$ ukazala je na postojanje redoks različitih zona koje kontrolišu mobilnost arsena u uslovima obalske filtracije. U prvoj zoni dominiraju prelazni uslovi uz značaj nitrata, dok drugu karakterišu redukcija Fe(III)-oksida, oslobađanje arsena i povezanost sa sulfitoredukujućim klostridijama. Treća zona pokazuje stabilnije redukcione uslove i heterogenu vezu Fe i As. Rezultati potvrđuju da redoks evolucija akvifera određuje mobilnost arsena i omogućava identifikaciju zona povećanog rizika u eksploatacionom sistemu bunara.

Ključne reči: arsen; gvožđe; sulfitoredukujuće klostridije; linearna regresija; obalska filtracija

IDENTIFICATION OF REDOX ZONES AND ARSENIC MOBILITY IN AN ALLUVIAL AQUIFER USING REGRESSION ANALYSIS

Abstract

Regression analysis of the relationships between $\log \text{As}$ - $\log \text{Fe}$, $\log \text{Fe}$ - $\log \text{NO}_3$, and $\log \text{Fe}$ - \log sulfite-reducing clostridia (SRC) was performed for three groups of Ranney wells on the left bank of the Sava River, with the aim of identifying hydrogeochemical and microbially mediated processes controlling arsenic mobility under riverbank filtration conditions. Regression analysis of the $\log \text{As}$ - $\log \text{Fe}$, $\log \text{Fe}$ - $\log \text{NO}_3$, and $\log \text{Fe}$ - $\log \text{SRC}$ revealed distinct redox zones controlling arsenic mobility under riverbank filtration conditions. The first zone is characterized by transitional conditions with a significant role of nitrates, while the second is marked by Fe(III)-oxide reduction, arsenic release, and association with sulfite-reducing clostridia. The third zone shows more stable reducing conditions and a heterogeneous Fe-As relationship. The results confirm that aquifer redox evolution governs arsenic mobility and enables identification of high-risk zones within the well exploitation system.

Keywords: arsenic; iron; sulfite-reducing clostridia; linear regression; riverbank filtration

UVOD

Prisustvo arsena u podzemnim vodama predstavlja jedan od značajnih problema u oblasti zaštite životne sredine i javnog zdravlja. U Republici Srbiji povišene koncentracije arsena nisu ravnomerno prostorno rasprostranjene, ali se lokalno javljaju u pojedinim hidrogeološkim sredinama, naročito u području Panonskog basena. Sedimenti ovog područja, bogati gvožđem, manganom i organskom materijom, u redukcionim uslovima mogu predstavljati važan izvor mobilizacije arsena u podzemnoj vodi. Mobilnost arsena u takvim sredinama uslovljena je prvenstveno redoks procesima koji kontrolišu stabilnost Fe(III)-oksidihidroksida, na koje je arsen često adsorbovan ili sa kojima je koprecipitovan. U redukcionim uslovima dolazi do njihovog rastvaranja, što može dovesti do oslobađanja arsena u vodenu fazu. Dodatno, prisustvo nitrata i mikrobioloških indikatora, kao što su sulfitoredujuće klostridije, može pružiti uvid u stepen i dinamiku redoks procesa u akviferu [2].

Bunari ispitivani u ovom radu snabdevaju se vodom dominantno putem obalske filtracije reke Save, pri čemu podzemne vode iz zaleđa učestvuju u promenljivom stepenu u ukupnom dotoku. Ovakav hidrogeološki sistem karakteriše visoka osetljivost na promene odnosa između površinske i podzemne vode, hidrološke oscilacije, režim eksploatacije bunara, kao i antropogene uticaje, uključujući poljoprivrednu aktivnost i moguće industrijsko ili komunalno zagađenje. Složenost interakcija između ovih faktora može dovesti do formiranja različitih redoks zona unutar akvifera, koje neposredno utiču na ponašanje arsena i pratećih hidrogeohemijskih parametara.

Cilj ovog rada je da se analizom odnosa između arsena, gvožđa, nitrata i sulfitoredujućih klostridija identifikuju hidrogeohemijski i mikrobiološki posredovani procesi koji kontrolišu mobilnost arsena, kao i da se definišu prostorne redoks zone u sistemu obalske filtracije reke Save. Za kvantifikaciju odnosa između ispitivanih hidrogeohemijskih i mikrobioloških parametara primenjena je linearna regresiona analiza nakon logaritamske transformacije podataka [1].

MATERIJAL I METODE

Ispitivani sistem obuhvata skup reni bunara beogradskog izvorišta na području aluvijalnog akvifera reke Save, koji su na osnovu prostorne raspodele i hidrogeoloških karakteristika podeljeni u tri grupe sa sličnim lokalnim osobinama. Grupisanje bunara izvršeno je prema njihovoj geografskoj poziciji, hidrauličkoj povezanosti i sličnostima u hidrogeohemijskim uslovima, kako bi se omogućila uporedna analiza unutar homogenijih prostornih celina. Prvu grupu čine bunari locirani na potezu između ušća reke Save u Dunav i Starog sajmišta, drugu grupu čine bunari locirani kod novobeogradskih blokova, treću grupu čine bunari smešteni u Boljevcima i Progarima. Na slici 1 prikazan je prostorni raspored bunara po grupama.

Slika 1. Prostorni raspored grupa bunara
Figure 1. Spatial distribution of well groups

Analiza podataka obuhvatila je period ispitivanja od 2014. do 2025. godine. U istraživanje su uključeni sledeći parametri: ukupni arsen (As), ukupno gvožđe (Fe), nitrati (NO_3^-) i sulfitoredukujuće klostridije (SRC), kao mikrobiološki indikator redukcionih uslova u podzemnoj vodi.

Kvantitativno određivanje koncentracija arsena i gvožđa izvršeno je primenom masene spektrometrije sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS), u skladu sa metodom EPA 200.8 [6] i standardom ISO 17294-2 [7]. Koncentracije nitrata određene su jonskom hromatografijom prema standardu ISO 10304-1[8]. Mikrobiološka analiza sulfitoredukujućih klostridija sprovedena je standardnom metodom za ispitivanje sulfitoredukujućih klostridija [9].

Statistička obrada podataka obuhvatila je logaritamsku transformaciju podataka i linearnu regresionu analizu odnosa $\log \text{As}-\log \text{Fe}$, $\log \text{Fe}-\log \text{NO}_3$ i $\log \text{Fe}-\log \text{SRC}$. Na osnovu regresionih modela razmatrani su koeficijent korelacije, koeficijent determinacije i statistička značajnost uočenih odnosa[1].

REZULTATI I DISKUSIJA

Na slikama 2–8 prikazani su rezultati linearne regresione analize odnosa $\log \text{As}-\log \text{Fe}$ i $\log \text{Fe}-\log \text{NO}_3$ za sve tri grupe bunara, kao i odnosa $\log \text{Fe}-\log \text{SRC}$ za drugu grupu bunara. Linearnom regresijom određeni su koeficijent korelacije, koeficijent determinacije i pripadajući statistički pokazatelji značajnosti modela, koji omogućavaju procenu jačine i pouzdanosti uočenih linearnih odnosa između ispitivanih parametara.

Prva grupa bunara pokazuje izražen uticaj nitrata na redoks stanje akvifera. Utvrđena je statistički značajna negativna korelacija između $\log \text{Fe}$ i $\log \text{NO}_3$ ($R^2 = 0,51$; $p < 0,001$), što ukazuje da se pri višim koncentracijama nitrata održavaju oksidativniji uslovi i niže koncentracije rastvorenog gvožđa, slika 3. Odnos između $\log \text{As}$ i $\log \text{Fe}$ pokazuje slabu pozitivnu korelaciju ($R^2 = 0,11$; $p = 0,079$),

koja nije statistički dovoljno značajna, slika 2. Zbog toga se može zaključiti da u prvoj grupi rastvoreno gvožđe nije dominantan neposredni indikator mobilnosti arsena. Ova grupa se može tumačiti kao prelazna, odnosno nitratno kontrolisana redoks zona.

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0,337996359							
R Square	0,114241539							
Adjusted R Square	0,080173906							
Standard Error	0,497825648							
Observations	28							
ANOVA								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	0,831068	0,831068	3,353375	0,078551			
Residual	26	6,44359	0,24783					
Total	27	7,274658						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Err</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-1,632703444	0,10132	-16,1143	4,76E-15	-1,84097	-1,42444	-1,84097	-1,42444
log Fe	0,350998667	0,191675	1,831222	0,078551	-0,04299	0,744991	-0,04299	0,744991

Slika 2. Linearna regresija između log As i log Fe za prvu grupu bunara
Figure 2. Linear regression between log As and log Fe for the first well group

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0,7172265							
R Square	0,514413852							
Adjusted R Square	0,495737461							
Standard Error	0,35494357							
Observations	28							
ANOVA								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	3,470071	3,470071	27,54354	1,7476E-05			
Residual	26	3,275608	0,125985					
Total	27	6,745679						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Err</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	0,090894277	0,070016	1,298184	0,205622	-0,053026647	0,234815	-0,05303	0,234815
log NO3	-0,410114671	0,078144	-5,24819	1,75E-05	-0,570741894	-0,24949	-0,57074	-0,24949

Slika 3. Linearna regresija između log Fe i log NO₃ za prvu grupu bunara
Figure 3. Linear regression between log Fe and log NO₃ for the first well group

Kod druge grupe bunara utvrđena je umereno do jaka pozitivna korelacija između log As i log Fe ($R^2 = 0,43$; $p < 0,001$), što podržava tumačenje da je mobilnost arsena povezana sa reduktivnim rastvaranjem Fe(III)-oksidihidroksida

i oslobađanjem prethodno adsorbovanog ili koprecipitiranog arsena, slika 4. Odnos $\log \text{Fe}$ – $\log \text{NO}_3$ pokazuje umerenu negativnu korelaciju ($R^2 = 0,35$; $p < 0,001$), što ukazuje da se povišene koncentracije rastvorenog gvožđa javljaju u zonama osiromašenim nitratima, karakterističnim za redukcione uslove u aluvijalnom akviferu, slika 5 [5]. Ova zavisnost ukazuje da nitrati delimično ograničavaju prisustvo rastvorenog gvožđa, ali ne sprečavaju u potpunosti formiranje redukcionih mikrokruženja. U tom smislu, druga grupa bunara predstavlja zonu izraženijeg potencijala za mobilizaciju arsena.

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0,653917							
R Square	0,427607							
Adjusted R Square	0,421766							
Standard Error	0,313776							
Observations	100							
ANOVA								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	7,20804	7,20804	73,21101	1,63E-13			
Residual	98	9,648657	0,098456					
Total	99	16,8567						
	<i>Coefficient</i>	<i>Standard Err</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-1,90238	0,031519	-60,3572	2,54E-79	-1,96493	-1,83983	-1,96493	-1,83983
$\log \text{Fe}$	0,582649	0,068096	8,556343	1,63E-13	0,447516	0,717783	0,447516	0,717783

Slika 4. Linearna regresija između $\log \text{As}$ i $\log \text{Fe}$ za drugu grupu bunara
Figure 4. Linear regression between $\log \text{As}$ and $\log \text{Fe}$ for the second well group

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0,594478							
R Square	0,353404							
Adjusted R Square	0,346806							
Standard Error	0,374287							
Observations	100							
ANOVA								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	7,503672	7,503672	53,56292	6,99E-11			
Residual	98	13,7289	0,140091					
Total	99	21,23257						
	<i>Coefficient</i>	<i>Standard Err</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-0,24355	0,046327	-5,25708	8,57E-07	-0,33548	-0,15161	-0,33548	-0,15161
$\log \text{NO}_3$	-0,37267	0,050921	-7,31867	6,99E-11	-0,47372	-0,27162	-0,47372	-0,27162

Slika 5. Linearna regresija između $\log \text{Fe}$ i $\log \text{NO}_3$ za drugu grupu bunara
Figure 5. Linear regression between $\log \text{Fe}$ and $\log \text{NO}_3$ for the second well group

U trećoj grupi bunara utvrđena je statistički značajna, ali veoma slaba pozitivna veza između log As i log Fe ($R^2 = 0,046$; $p = 0,008$), što ukazuje da gvožđe samo delimično objašnjava varijabilnost arsena na nivou ove grupe, slika 6. Odnos log Fe–log NO₃ pokazuje vrlo slabu negativnu vezu između sadržaja gvožđa i nitrata u vodi, pa se može zaključiti da nitrati u ovoj zoni nemaju dominantnu ulogu u kontroli redoks uslova, slika 7. Ovakav obrazac može ukazivati na stabilizovanije redukcionne uslove, uz prostorno heterogenu mobilnost arsena i moguće učešće dodatnih kontrolnih faktora, kao što su lokalna litologija, sadržaj organske materije, hidraulički uslovi i poreklo dotoka podzemne vode [2].

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0,214435							
R Square	0,045982							
Adjusted R Square	0,03958							
Standard Error	0,43511							
Observations	151							
ANOVA								
	df	SS	MS	F	Significance F			
Regression	1	1,359626	1,359626	7,18161	0,008194			
Residual	149	28,20875	0,18932					
Total	150	29,56838						
	Coefficient	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	-2,07524	0,050818	-40,837	8,31E-83	-2,17566	-1,97483	-2,17566	-1,97483
log Fe	0,349127	0,130278	2,679853	0,008194	0,091695	0,606559	0,091695	0,606559

Slika 6. Linearna regresija između log As i log Fe za treću grupu bunara
Figure 6. Linear regression between log As and log Fe for the third well group

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0,166083							
R Square	0,027583							
Adjusted R Square	0,021057							
Standard Error	0,269811							
Observations	151							
ANOVA								
	df	SS	MS	F	Significance F			
Regression	1	0,307681	0,307681	4,226508	0,041543			
Residual	149	10,84688	0,072798					
Total	150	11,15456						
	Coefficient	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	0,159494	0,062499	2,551934	0,01172	0,035995	0,282993	0,035995	0,282993
log NO ₃	-0,14128	0,06872	-2,05585	0,041543	-0,27707	-0,00549	-0,27707	-0,00549

Slika 7. Linearna regresija između log Fe i log NO₃ za treću grupu bunara
Figure 7. Linear regression between log Fe and log NO₃ for the third well group

U drugoj grupi bunara uočen je statistički značajan pozitivan odnos između $\log Fe$ i $\log SRC$ ($R^2 = 0,62$; $p = 0,036$), što ukazuje da su povišene koncentracije rastvorenog gvožđa povezane sa sredinama povećanog reduktivnog kapaciteta, slika 8. Zbog malog broja uzoraka, ovaj rezultat treba tumačiti kao indikativan, ali je važan jer upućuje na moguću ulogu mikrobiološki posredovanih redukcionih procesa u mobilizaciji gvožđa i arsena[3][4].

SUMMARY OUTPUT								
<i>Regression Statistics</i>								
Multiple R	0,785593							
R Square	0,617156							
Adjusted R Square	0,540587							
Standard Error	0,096834							
Observations	7							
<i>ANOVA</i>								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	0,075578	0,075578	8,060146	0,036287			
Residual	5	0,046884	0,009377					
Total	6	0,122462						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	0,096238	0,080829	1,190628	0,287239	-0,11154	0,304016	-0,11154	0,304016
$\log c_{los}$	0,420226	0,148017	2,83904	0,036287	0,039736	0,800716	0,039736	0,800716

Slika 8. Linearna regresija između $\log Fe$ i $\log SRC$ za drugu grupu bunara
Figure 8. Linear regression between $\log Fe$ and $\log SRC$ for the second well group

Ukupno posmatrano, regresioni odnosi između arsena, gvožđa, nitrata i sulfitoredujućih klostridija omogućavaju izdvajanje zona različitog redoks karaktera. Nitrati se u prvoj grupi izdvajaju kao indikator oksidativnijih uslova, druga grupa pokazuje najizraženiju vezu između redukcije gvožđa i mobilnosti arsena, dok treća grupa ukazuje na stabilizovanije i prostorno heterogenije redukcionne uslove. Regresiona analiza zato predstavlja korisno sredstvo za prostornu interpretaciju rizika, ali njene rezultate treba povezivati sa hidrogeološkim, operativnim i vremenskim podacima o radu bunara.

ZAKLJUČAK

Rezultati regresione analize pokazuju da je mobilnost arsena u ispitivanom aluvijalnom akviferu značajno povezana sa redoks uslovima. Nitrati se izdvajaju kao indikator oksidativnijih, odnosno prelaznih redoks zona, pri čemu su više koncentracije nitrata povezane sa nižim vrednostima rastvorenog gvožđa. Gvožđe ima važnu ulogu u tumačenju mobilizacije arsena kroz reduktivno rastvaranje $Fe(III)$ -oksidohidroksida, posebno u drugoj grupi bunara, gde je registrovana najizraženija veza između $\log As$ i $\log Fe$. Sulfitoredujuće klostridije predstavljaju dopunski mikrobiološki indikator reduktivnog kapaciteta sredine i podržavaju tumačenje da se povišene koncentracije rastvorenog gvožđa javljaju

u izraženijim redukcionim uslovima. Na osnovu dobijenih rezultata, ispitivani akvifer može se posmatrati kao redoks-kontrolisan sistem u kome nitrati, gvožđe i sulfitoredujuće klostridije odražavaju uslove koji utiču na mobilnost arsena. Dobijeni obrasci imaju praktičan značaj za identifikaciju zona povećanog rizika, kao i za dalje povezivanje kvaliteta zahvaćene vode sa režimom eksploatacije bunara u sistemima obalske filtracije.

LITERATURA

1. J. Nemčić-Jurec et al., *Applied Water Science*, 12:172 (2022)
2. P.L.Smedley et al., *Applied Geochemistry*, 17, 517-568(2002)
3. R. L. Smith et al., *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 196, 102–120 (2017)
4. W. Sun et al., *Environmental Science & Technology*, 43, 6585–6591 (2009)
5. Xuelian X, et al., *Sustainability*, 14 (12), 7059 (2022)
6. EPA 200.8. Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma-mass spectrometry, Revision 5.4.
7. ISO 17294-2:2023. Water quality-Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).Part 2:Determination of selected elements including uranium isotopes.
8. ISO 10304-1:2007. Water quality — Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions. Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate
9. Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. 5.1. Dokazivanje sulfitoredujućih sporogenih anaeroba. Voda za piće, Privreni pregled, 1990.